

УДК 338.46: 658.58

О.Л. Тоцька, д-р. екон. наук, проф., (ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк)
А.І. Волошин, здоб. ОС «бакалавр» (ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк)

ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС У ПОСЛУГАХ ДОСТАВКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ «НОВОЇ ПОШТИ»

Сучасний світ швидко змінюється під впливом технологічного прогресу, і сфера логістики не є винятком. Однією з провідних компаній, яка впроваджує інновації та активно адаптується до нових технологічних викликів, є українська компанія «Нова Пошта». Заснована у 2001 році, "Нова Пошта" швидко перетворилася на одного з лідерів ринку кур'єрських та логістичних послуг в Україні, завдяки постійному впровадженню новітніх технологій та інноваційних рішень.

Розвиток інновацій у сфері доставки пов'язаний з низкою викликів та можливостей, таких як зростаюча конкуренція, необхідність швидкої та безпечної доставки, а також зручність для клієнтів. «Нова Пошта» активно працює над удосконаленням своїх сервісів, впроваджуючи новітні технології, такі як автоматизовані сортувальні центри, мобільні додатки для відстеження посилок в режимі реального часу, а також використання штучного інтелекту для оптимізації логістичних процесів.

Перспективи розвитку «Нової Пошти» в контексті інновацій є надзвичайно широкими. З огляду на глобальні тенденції, компанія має можливість не лише підвищити свою ефективність, але й задовольнити зростаючі вимоги клієнтів щодо швидкості, надійності та доступності послуг. Інвестиції у нові технології та адаптація до змін навколишнього середовища дозволять «Новій Пошті» залишатися конкурентоспроможною та відкривати нові горизонти для розвитку.

Поштомат - це автоматизований термінал самообслуговування, який використовується для отримання та відправки посилок без допомоги оператора.

Поштомати Нової Пошти: зручний спосіб отримання та відправки посилок!

Поштомат - це автоматизований термінал самообслуговування, який використовується для отримання та відправки посилок без допомоги оператора.

Переваги використання поштоматів Нової Пошти:

– поштомати доступні цілодобово, 7 днів на тиждень, у зручних для вас місцях;

- можна отримати або відправити посилку за лічені хвилини;
- для користування поштою не потрібна реєстрація, достатньо лише мати номер телефону та експрес-накладну (ЕН);
- посилки зберігаються в безпечних комірках поштою до моменту отримання;
- відправка посилок через поштою може бути дешевшою, ніж через відділення;

Зараз електронна комерція стала однією з найдинамічніших сфер економіки, яка суттєво змінює спосіб взаємодії бізнесу та споживачів. Інтеграція з маркетплейсами відіграє ключову роль у цьому процесі, забезпечуючи зручність, швидкість і доступність товарів для кінцевих користувачів. Маркетплейси, такі як Amazon, eBay, OLX, Prom та інші, стають важливими платформами для підприємців, надаючи їм можливість виходу на нові ринки та збільшення продажів. Розвиток електронної комерції та співпраця з маркетплейсами створюють нові перспективи для бізнесу та сприяють підвищенню рівня задоволеності споживачів.

Таблиця 1 - Ключові інновації, які «Нова пошта» впровадила протягом останніх років

Відділення самообслуговування (поштою)	має понад 8 000 відділень самообслуговування по всій Україні, де клієнти можуть самостійно забрати та відправити посилки без черг та очікування.
Мобільний додаток	дозволяє клієнтам відстежувати свої посилки, розраховувати вартість доставки, створювати електронні накладні та багато іншого.
Автоматизовані сортувальні центри	має 10 автоматизованих сортувальних центрів, які значно прискорюють процес обробки посилок.
Штучний інтелект	використовує штучний інтелект для покращення роботи служби підтримки клієнтів, оптимізації маршрутів доставки та прогнозування попиту на послуги.

Джерело: [1].

Таблиця 2 - Можливості, які дає інтеграція «Нової пошти» з маркетплейсами

Створити електронні накладні	«Нова пошта» автоматично генерує електронні накладні на основі замовлень, зроблених на маркетплейсі. Це економить час продавцям і зменшує ризик помилок.
Відстежувати замовлення	Продавці можуть відстежувати статус своїх замовлень у режимі реального часу в особистому кабінеті.
Отримувати повідомлення про доставку	Продавці отримують повідомлення про те, коли замовлення було доставлено одержувачу.
Пропонувати різні варіанти доставки	Продавці можуть пропонувати своїм клієнтам різні варіанти доставки, такі як доставка до відділення, доставка до дверей або доставка поштою.
Підвищити лояльність клієнтів	Швидка та зручна доставка може допомогти продавцям підвищити лояльність своїх клієнтів.

Джерело: [2].

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта», першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.

У застосунку доступні усі звичні операції з грошима:

– перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;

– усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;

– випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Можна також оплачувати послуги «Нової пошти»:

– оформити посилки в кредит або сплатити за неї;

– відправити переказ з картки до відділення Нової пошти;

– отримати на картку післяплати за посилки;

– отримати 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплати.

Інформаційні джерела

1. *Нова пошта*: офіційний веб-сайт. URL: <https://novaposhta.ua/>
2. *NovaPay*: офіційний веб-сайт. URL: <https://novapay.ua/>